

DROHICZYŃSKI
PRZEGLĄD NAUKOWY

Wielokulturowe Studia

Drohiczynskiego Towarzystwa Naukowego

DROHICZYŃSKI PRZEGLĄD NAUKOWY

Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

Numer 12/2025

Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe

DROHICZYN 2025

RADA NAUKOWA

Amantius AKIMJAK (The Catholic University in Ružomberok, Słowacja),
Marian CIEŚLARCZYK (WAT), Nadiya FEDCHYSHYN (Ivan Horbachevsky National
Medical University, Ukraina), Zbigniew FORMELLA (Universita Pontificia Salesiana,
Roma - Italia), Nadiya Fedchyshyn (Ukraina), Agnieszka FILIPEK (WAT),
Edward JARMOCH (The Catholic University in Ružomberok, Słowacja),
Peter MAJDA (The Catholic University in Ružomberok, Słowacja), Robert PTASZEK
(KUL), John RADZIŁOWSKI (University of Alaska Southeast, USA), Ryszard ROSA
(UWS), Martin TARAJ (The Catholic University in Ružomberok, Słowacja),
Iurij SHCHERBIAK (West Ukrainian National University, Ukraina),
Tadeusz SYCZEWSKI (KUL), Tamara ZACHARUK (UWS),
Ilona ŻEBER-DZIKOWSKA (UJK)

KOMITET REDAKCYJNY

REDAKTOR NACZELNY

Sławomir BYLINA (KUL)

SEKRETARZ REDAKCJI

Robert SOLDAT

CZŁONKOWIE REDAKCJI/REDAKTORZY TEMATYCZNI

Anna KLIM-KLIMASZEWSKA (UWS) (pedagogika);

Juliusz TYM (ASzWoj) (historia);

Norbert MOJŻYN (UKSW) (teologia, nauki o kulturze i religii);

Michał DĄBROWSKI (UWM) (socjologia, komunikacja społeczna);

Marek CUPRYJAK (US) (nauki o bezpieczeństwie).

RECENZENCI numeru

Kinga Przybyszewska, (ANS w Koninie), Paweł MARZEC (KUL), Adam HOŁUB (UMK),
Jerzy NIKOŁAJEW (UR), Łukasz Furman (PANS), Halyna RADCZUK (Ukraina) Lucyna
ROTTER (UPJPII), Elżbieta Sadoch (UKSW), Alicja WALOSIK (UKEN)

Redaktor językowy: Robert Soldat

Skład komputerowy: Robert Soldat

Projekt okładki: Tomasz Nowak

Adres redakcji: 17-312 Drohiczyn; ul. Kościelna 10

Wydawca: Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe 17-312 Drohiczyn; ul. Kościelna 10
<http://drohiczyntn.org.pl>

Wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną
Copyright by Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe 2024

ISSN 2080-587X

Nakład 50 egz.

Druk i oprawa: Fold Sp. z o.o., ul. Stefana Starzyńskiego 10, 08-102 Siedlce

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

- Ilona ŻEBER-DZIKOWSKA, Wizerunek i kompetencje nauczyciela w dobie współczesności (Abstract/Streszczenie) 8
- Andrzej SZYMAŃSKI, Władze ukraińskie wobec sanktuariów i struktur parafialnych Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego (UPC) (Abstract/Streszczenie) 23
- Ilona ŻEBER-DZIKOWSKA, Wizerunek i kompetencje nauczyciela w dobie współczesności (Abstract/Streszczenie) 51
- Norbert MOJŻYN, Jabłko na obrazie Świętej Anny Samotrzeciej w kościele farnym w Białej Podlaskiej – implikacje ikonograficzne, teologiczne i religijne (Abstract/Streszczenie) 67
- Sviatlana NEUDAKH, Kształtowanie kompetencji międzykulturowej przyszłych nauczycieli: aspekty teoretyczno-metodologiczne (Abstract/Streszczenie) 85
- Zbigniew KLIMIUK, Postępujący kryzys zadłużenia i rozwoju w gospodarce światowej oraz w międzynarodowym systemie finansowym (Abstract/Streszczenie) 99
- Aleksandra Paulina GRABOWSKA, Czynniki sprzyjające przestępczości stadionowej na przykładzie polskich kibiców piłki nożnej (Abstract/Streszczenie) 115
- Aleksandra KRAWCZYK, Zabójstwo jako przedmiot badań kryminologicznych (Abstract/Streszczenie) 135
- Antoni OSIĄK, Recepcja komiksu japońskiego – mangi na łamach magazynu „Otaku” (Abstract/Streszczenie) 151

RECENZJE/SPRAWOZDANIA

- Ryszard ROSA, recenzja: Ks. Sławomir Bylina, Formacje umundurowane w Rzeczypospolitej Polskiej. Aksjonormatywne studium w kontekście teoretycznym i empirycznym, Wydawnictwo naukowe DIFIN, Warszawa 2025, ss. [ISBN]. 175
- Janusz MARIÁNSKI, recenzja: Ks. Sławomir Bylina, Formacje umundurowane w Rzeczypospolitej Polskiej. Aksjonormatywne studium w kontekście teoretycznym i empirycznym, Wydawnictwo naukowe DIFIN, Warszawa 2025, ss. [ISBN]. 179
- Marek INGLOT, recenzja: Ks. Sławomir Bylina, Filary pokoju a konflikty zbrojne XXI wieku, Wydawnictwo naukowe DIFIN, Warszawa 2025. ss. 162 [ISBN 978-83-8270-479-2]. 183
- Dariusz KOWALCZYK, recenzja: Ks. Sławomir Bylina, Filary pokoju a konflikty zbrojne XXI wieku, Wydawnictwo naukowe DIFIN, Warszawa 2025. ss. 162 [ISBN 978-83-8270-479-2]. 187
- Grzegorz CIECHANOWSKI, recenzja: Ks. Sławomir Bylina, Artur Artecki, Peacekeepers Społeczno – militarne wymiary działalności Koła nr 43 Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ w Białej Podlaskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2025, ss. 3 [ISBN]. 191
- Janusz ZUZIÁK, recenzja: Ks. Sławomir Bylina, Artur Artecki, Peacekeepers Społeczno – militarne wymiary działalności Koła nr 43 Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ w Białej Podlaskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2025, ss. 3 [ISBN]. 195
- Sławomir BYLINA, XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo człowieka a mądrość”, Drohiczyn 7-8 września 2025 (sprawozdanie). 199
- Sławomir BYLINA, III Ogólnopolska konferencja naukowa „Duszpasterstwo służb mundurowych w Polsce. Aspekty społeczno-historyczne” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 9 kwietnia 2025 (sprawozdanie). 203

Wykaz publikacji naukowych prof. UwS dr hab. Anny Klim-
Klimaszewskiej